

فعالية الحوسبة السحابية في التعليم

الدكتور: رزق غانم + الدكتور شحادة الموسى + الدكتور جورج كراز
كلية الهندسة المعلوماتية - جامعة الشام الخاصة

الملخص

الحوسبة السحابية هي نموذج تكنولوجيا المعلومات (IT)، التي تمكن الوصول والمشاركة في بنية موارد النظام والخدمات على مستوى أعلى، والتي يمكن توفيرها بسرعة عبر الإنترنت. تعتمد الحوسبة السحابية على تقاسم الموارد لتحقيق الاقتصاد في الحجم. وتقليل إنفاق الموارد على البنية التحتية للحواسيب وصيانتها [1]، وتتيح للمؤسسات الحصول على تطبيقاتها وتشغيلها بسرعة، وتحسين الإدارة وتقلل الصيانة، وتمكن فرق تكنولوجيا المعلومات من ضبط الموارد بسرعة أكبر لتلبية الطلب المتغير وغير المتوقع في الأعمال التجارية [1] [2] [4].

منذ عام 2006، أدى توافر الشبكات ذات السعة العالية والحواسيب المنخفضة التكلفة وأجهزة التخزين، فضلا عن الاعتماد الواسع النطاق للأجهزة الافتراضية، والبنية الموجهة للخدمات، أدت الى النمو في الحوسبة السحابية. [5] [6] [7]

فالتقدم في مجال الحوسبة السحابية فقط من المتوقع ان يخلق ملايين الوظائف الاضافية بحلول سنة 2020. ان التحول الرقمي سوف يوفر فرص، ويخلق انواع جديده من الوظائف: مطور الانظمة ومهندس شبكات النقل ومحلل البيانات ومهندس الالكترونيات للشبكات الذكية وغيرها الكثير. وعلى نحو مماثل، بدأت الحوسبة السحابية في إحداث ثورة في الطريقة، التي يتم بها تسليم المحتوى للمعلمين والطلاب.

الكلمات المفتاحية: الحوسبة السحابية، الخدمات السحابية، الأجهزة الافتراضية

Effectiveness of Cloud Computing in Education
Dr.Rzek Ghanem, Dr. Chehada Moussa and
Dr. George Karraz
Informatics Engineering – Al-Sham Private
University

Abstract:

Cloud computing is an information technology (IT) model that enables access and participation in the system's resource structure and services at a higher level, which can be quickly provided over the Internet. Cloud computing relies on sharing resources to achieve economies of scale. Reduce resources spending on computer infrastructure and maintenance [1], enable enterprises to quickly access and operate their applications, improve management and reduce maintenance, and enable IT teams to adjust resources more quickly to meet the changing and unanticipated demand of businesses [1] [2] , And the cloud provider typically uses a pay-as-you-go model that can lead to unanticipated operating expenses if managers are not familiar with cloud pricing models [4].

Since 2006, the availability of high-capacity networks, low-cost computers and storage devices, as well as widespread adoption of virtual machines and service-oriented architecture, have led to growth in cloud computing. [5] [6] [7].

Progress in cloud computing alone is expected to create millions of additional jobs by 2020. Digital transformation will create opportunities and create new types of jobs: system developer, network engineer, data analyst, electronics engineer for smart networks and many more. Similarly, cloud computing has revolutionized the way content is delivered to teachers and students.

Keywords: Cloud Computing, Cloud Providers, Hardware Virtualization

1 - مقدمة

برزت مؤخراً فكرة الـ Cloud computing "الحوسبة السحابية"، أو "الخدمات السحابية"، وهي الخدمات التي تتم عبر أجهزة، وبرامج متصلة بشبكة خوادم تحمل بياناتها في سحابة افتراضية تضمن اتصالها بشكل دائم دون انقطاع، مع أجهزة مختلفة (كمبيوتر، جهاز لوحي، هواتف ذكية وغيرها) بعد وضع كود خاص لفتح قفل الشبكة، وبالتالي يتم الدخول إليها من أي مكان وفي أي زمان. وفكرة السحابة (cloud) بمفهومها تم تداوله بشكل موسع مؤخراً نتيجة زيادة كبيرة في نطاق الأعمال والاستثمارات العالمية، والتي تعتمد كلياً على خدمات الانترنت لإنجاز العمل بدقة ومهنية. وشهد قطاع تقنية المعلومات منافسة طاحنة بين كبرى الشركات المتخصصة في الاتصالات، والتقنية بطرح خدمات الحوسبة السحابية الخاصة بها، وتقديم المغريات للمنشآت والشركات لاسيما الناشئة، بمنحها تطبيقات الخدمات السحابية على برامج جاهزة دون الحاجة لتأسيس بنية تحتية لتقنية المعلومات، مع ترك العتاد وإدارة البيانات تحت تصرف الجهة [1].

مع تطور التقنيات المتاحة من خلال شبكة الويب بظهور الويب 2,0 والويب 3,0، والزيادة المطردة في سرعات الانترنت المتاحة للمستخدمين، اتجهت العديد من المؤسسات إلى إتاحة تطبيقاتها للاستخدام من خلال شبكة الانترنت. فيما يعرف باسم الحوسبة السحابية (Cloud computing)؛ حيث أتاحت هذه التقنية لمستخدميها مميزات أفضل مثل توفير النفقات، أو إتاحة خدمات لقطاع أكبر من المستخدمين [2].

2 - مشكلة البحث

على الرغم لما تقدمه الحوسبة السحابية من مزايا، وخدمات كثيرة، إلا أنه لا يزال هناك العديد من التحديات، والتي هي محط اهتمام الباحثين، وتكمن مشكلة البحث في التغلب على تقنيات التراخيص، التي توضع في البرامج، وصعوبة الوصول الى البرامج والتطبيقات، وتقادي الصعوبات الناتجة عن عملية تثبيت البرامج.

3 - أهمية البحث:

ان انتشار مفهوم وخدمات الحوسبة السحابية، واعتماد عدد كبير من المؤسسات العالمية على خدمات الحوسبة السحابية، وكذلك توفير عدد كبير من منصات الحوسبة

السحابية بصورة مجانية على شبكة الانترنت، فظهرت الحوسبة السحابية، والتي سمحت للمستخدم بالوصول إلى جميع تطبيقاته، وخدماته من أي مكان، وفي أي زمان عبر الأنترنت، كما استطاعت هذه الخدمة من تخفيض التكاليف على الشركات، فمن أي جهاز عادي، وبأي متصفح يمكن الوصول إلى هذه الخدمة، وبالتالي استطاعت هذه التكنولوجيا من إبعاد مشاكل صيانه، وتطوير برامج تقنية عن الشركات المستخدمة له.

4 - هدف البحث:

تكمن أهمية البحث في استيعاب تبعيات الزيادة السريعة في استخدام الجهاز المحمول، وتخزين كميات موسعة من البيانات الحساسة والمعلومات، التي يمكن الوصول إليها بسهولة، والبقاء مع المستندات - (مثلا توفير مستودع رقمي للطلاب داخل الجامعة لتخزين ملاحظات الفصل والمذكرات والمشاريع) - والحصول على أحدث البرامج وتحديثات التطبيقات، وكذلك تبسيط عمليات القيد والقبول في الجامعات، وهي عمليات مكلفة، ومضيعة للوقت والنزوع إلى الاشتراكات مع توافر قابلية التطوير وتوفير خيارات

5 - طرائق البحث ومواده

5-1 - مفهوم الحوسبة السحابية:

الحوسبة السحابية (Cloud Computing): هي تكنولوجيا تعتمد على نقل المعالجة، ومساحة التخزين الخاصة بالحاسوب إلى ما يسمى السحابة وهي جهاز خادم يتم الوصول إليه عن طريق الانترنت. بهذا تتحول برامج تكنولوجيا المعلومات من منتجات إلى خدمات، وتعتمد البنية التحتية للحوسبة السحابية على مراكز البيانات المتطورة والتي تقدم مساحات تخزين كبيرة للمستخدمين كما أنها توفر بعض البرامج كخدمات للمستخدمين. وهي تعتمد في ذلك على الإمكانيات التي وفرتها تقنيات الويب [3]، وبالتالي يمكن القول بان السحابة هي نموذج لتوفير وصول مناسب ودائم في أي وقت إلى الشبكة، لمشاركة مجموعة كبيرة من المصادر الحوسبية، والتي يمكن نشرها وتوفيرها بأدنى مجهود أو تفاعل مع موفر الخدمة. وتتألف الـ (cloud) كما هو موضح بالشكل (1) من: مجموعة من العناقيد وأجهزة حاسب بمواصفات عالية مع أماكن تخزين هائلة السعة.

الشكل (1) مكونات السحابة

هنا يجب الاخذ بعين الاعتبار أن ملايين المستخدمين يقومون بعمليات على هذه البيانات Data والموجودة ضمن السحابة (cloud). وأن هذه السحابة تحتوي مساحات تخزينية هائلة لتخزين المعلومات، وأن مجموعة المخدمات (severs) يجب أن يكون لها القدرة على التواصل فيما بينها ضمن السحابة الواحدة، والمستخدمون (clients) يتواصلون مع بعضهم البعض، ويصلون الى المخدمات أيضا.

5 - 2- أنواع السحابة:

يوجد عدة أنواع من السحابات، ويبين الشكل (2) الانواع المختلفة لها

1 - السحابة العامة: Public cloud : بهذه الخدمة تقوم الشركات بتخزين معلوماتها خارج إطار الشركة المكاني؛ حيث يتم تخزين المعلومات ضمن مخدمات (طرف ثالث)، (third-party) تحوي كميات هائلة من مساحات التخزين. هذه الخاصية تحرر الشركات من شراء الـ software المتعلق بإدارة ومعالجة الـ data. والعبء المادي لشراء المخدمات (server) والـ (hardware storage). وهذا النوع يستخدم عندما لا يكون هناك أهمية لسرية المعلومات؛ حيث يتم تخزينها بالكامل خارج إطار الشركة.

2 - السحابة الخاصة Private cloud : تخزن المعلومات خارج إطار الشركة الأساسية، وتخزن في مخدمات الشركة المقدمة لخدمة الـ cloud، إن عملية إدارة البيانات

والحفاظ على سرّيتها تعتبر مسؤولية قسم (IT) في الشركات المقدمة لخدمة الـcloud، وإن مفهوم السريّة هنا يقوم على: تقديم تعهّادات من قبل هذا القسم حول سرية المعلومات المتعلقة بشركة معينة، او مستخدم يستخدم خدمة الـcloud ، أو يتم تسليم عملية الإدارة والسرية للشركة الأساسية عن طريق عملية (remote). وتختلف الـ private cloud عن الـ public cloud بضمانات للسرية [4].

الشكل (2) انواع السحابة

3 - السحابة المختلطة: Hybrid cloud

وهي اتفاق هجين بين الـ public, private ؛ حيث يتم تخزين وإدارة جزء من المعلومات في الشركة الأساسية، بينما القسم الآخر من المعلومات ذو السرية الأقل أهمية، يتم معالجته وتخزينه ضمن الشركة المقدمة لخدمة Cloud.

5 - 3 - نماذج للحوسبة السحابية [5] Cloud service models :**1 : البرمجيات كخدمة (SaaS) (Software as a Service) :**

طبقة من طبقات الحوسبة السحابية، والتي تهتم أكثر بالتطبيقات المتعلقة بالمستخدم النهائي مثل أنظمة البريد الإلكتروني، تطبيقات إدارة علاقات العميل، البرمجيات المشتركة وأنظمة إدارة سير العمل. وتعرف بالخدمة عند الطلب؛ بحيث يؤمن المزود للمستخدم البرنامج المناسب، وفي هذا النموذج يكون البرنامج مثبتا على السحابة نفسها، ويدخل المستخدم الى هذا البرنامج كمستخدم في هذه السحابة، والمستخدم لا يدير البنية التحتية أو المنصة التي يعمل عليها البرنامج، وهذا يلغي الحاجة لتثبيت وتشغيل البرنامج على جهاز المستخدم، والذي بدوره يبسط عبء ملاحقة أخطاء التثبيت. ومن الامثلة على ذلك: Photoshop online Google docs .

2- المنصة كخدمة (PaaS) (Platform as a Service)

تحتوي هذه المنصة على نظام تشغيل، بيئة تنفيذ لغات برمجية، قاعدة معطيات، ومخدم ويب. وهذه الطبقة من الحوسبة السحابية تتألف من مكتبات، برامج وبسيطة، تحديثات وأدوات وقت التشغيل، والتي يحتاجها المطورين في تحديث تطبيق البرمجيات كخدمة. وتستفيد المنصة كخدمة من البيئات الافتراضية بنشر وتوفير البرمجيات المطورة في المصادر الافتراضية للبنية التحتية كخدمة. وأصبح لمطوري البرامج امكانية تطوير، وتشغيل برامجهم على المنصة السحابية دون تكلفة وتعقيد من حيث شراء وتعديل الهاردوير الاساسي.

3 - بنية تحتية كخدمة (IaaS) (Infrastructure as a Service)

توفر هذه الخدمة أجهزة حاسوبية بمواصفات حقيقية physical، أو نظام افتراضي virtual machine. بالإضافة إلى جدار الحماية firewalls، توازن الحمل

load balancers ، عناوين ال IP ، شبكة محلية افتراضية VLANs . يقدم مزود الخدمة هذه الموارد من الموارد الضخمة الموجودة لديه في مراكز المعطيات data centers . فهي توفر البنية التحتية لشبكة الحاسب بدلاً من شراء الخوادم، البرمجيات، مساحات خاصة بمركز البيانات، أو معدات الشبكة. وتستخدم الحوسبة السحابية تكنولوجيا الحوسبة الافتراضية (Virtualization Technology) بشكل مكثف في نموذج "البنية التحتية كخدمة" الخاص بها؛ حيث أن ذلك يساعد على توفير الطاقة، التكلفة، والمساحة في مراكز البيانات، فالحوسبة الافتراضية هي ما يعد حجر الأساس في بنية السحابة. والشكل (3) يبين نماذج خدمات الحوسبة السحابية.

الشكل (3) نماذج خدمات الحوسبة السحابية

كما يبين الشكل (4) الامكانيات المتاحة وغير المتاحة لكل خدمة. في النموذج الأول (البرمجيات كخدمة) تكون السحابة هي المسؤولة عن الإدارة. وفي النموذج الثاني (منصة كخدمة) يحق للمستخدم ادارة البرنامج فقط. أما في النموذج الثالث يحق للمستخدم ادارة البرنامج و زمن التشغيل والحماية والتكاملية وقاعدة المعطيات.

الشكل (4) الامكانيات المتاحة وغير المتاحة لكل نموذج من نماذج السحابة

5 - 4 - التقنيات المختلفة والبنية التحتية

يتم توفير الحوسبة الإلكترونية عبر العديد من مختلف التقنيات الأساسية [6] ، والتي تمكنها من أن تصل للمستخدم النهائي بطريقة أكثر اتقان، ومن أهم تلك التقنيات **تكنولوجيا الحوسبة الافتراضية (Virtualization Technology)** ففي الحوسبة تقوم تكنولوجيا الحوسبة الافتراضية في معمارية "x86" بمحاكاة مرتكزة على البرمجيات للمعدات الخاصة بمعالج البيانات "x86".

فباستخدام "x86" الافتراضي يستطيع "الضيف" أو نظام التشغيل الافتراضي أن يعمل كمعالج على مضيف أو نظام تشغيل بالقليل/ أو دون احداث أي تغيير لنظام التشغيل الضيف. وتساعد هذه التقنية على تسهيل مشاركة وتقسيم مصادر الحاسب الآلي كي يتم الاستفادة من مواردها وطاقتها غير المستغلة كمكون أساسي في تفعيل الحوسبة السحابية حيث أنها مسؤولة عن خلق وإدارة الآلة الافتراضية التي يتعامل معها المستخدم عندما يطلب خدمة من مزود خدمات الحوسبة السحابية.

6 - الدراسة الفنية والاقتصادية لمتطلبات الحوسبة السحابية

إن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات تزداد تعقيداً بسبب التغيرات الهائلة الموجودة في السوق حالياً مثل ارتفاع عدد الأجهزة وزيادة استهلاك

الطاقة والحاجة إلى تبني التكنولوجيا الخضراء، أو إلى بناء بيئات عمل مترابطة، ومتصلة تساهم في تحسين الإنتاجية وخفض التكاليف. فمساعدة الشركات في بناء البنية التحتية الأساسية للحوسبة السحابية، يكون من خلال دراسة احتياجاتهم أولاً، ثم تقديم خريطة طريق لهم وأفضل طرق العمل، مؤكداً لهم أن النظام الجديد من الممكن أن يوفر أكثر من 50% من تكلفة التخزين التقليدية. كما أن الحوسبة تشجع الموظفين على تنمية مهاراتهم وهذا ما نحتاجه للتعامل مع هذه التكنولوجيا الجديدة.

ومن هنا يمكن تعريف الحوسبة السحابية أنها: خدمات شبكية تقدم منصات عمل رخيصة ومضمونة عند الطلب، والتي يمكن الوصول إليها، واستخدامها بطرق سهلة. ويمكن النظر إلى الحوسبة السحابية أيضاً على أنها أحد أساليب الحوسبة، يتم فيها تقديم الموارد الحاسوبية كخدمات، ويتاح للمستخدمين الوصول إليها عبر شبكة الإنترنت (السحابة)، دون الحاجة إلى امتلاك المعرفة، أو الخبرة، أو حتى التحكم بالبنية التحتية التي تدعم هذه الخدمات، ويمكن توضيح هذا من خلال الشكل (5) [7]

الشكل (5) توضيح مبسط للحوسبة السحابية

بشكل آخر يمكن فهم أن جهاز الحاسب لدي المستخدم العادي مجرد محطة عبور للوصول إلى المخدم server ، الذي يحوي مساحة تخزين تمكنه من التعامل مع برامجه، وتحرير ملفاته عن طريق الإنترنت.

6 - 1 - إدارة السحابة (Cloud Management) [8]

يبين الشكل (6) مبدأ ادارة السحابة، وهنا نحن في حاجة إلى برمجيات الحوسبة السحابية لإدارة متطلبات الآلة الافتراضية جنباً إلى جنب مع برامج التشغيل تلك، والبرمجيات المتوفرة عليها، مما يتيح امكانية ادارة الآلاف من هذه الآلات الافتراضية ومتابعة أدائها.

الشكل (6) مبدأ ادارة السحابة

6 - 2 - موفري الحوسبة السحابية (Cloud Computing Vendors)

من أهم المشتغلين [4 ، 5 ، 7 ، 9] في هذا المجال:

• شركة (Amazon): تعد "EC2" مكوناً أساسياً من منصة الحوسبة السحابية الخاصة بشركة "أمازون" المعروفة باسم "الخدمات الشبكية الخاصة بأمازون" والتي تتيح للمستخدمين تأجير الماكينات الافتراضية، والتي يقومون بتشغيل تطبيقات الحاسب الخاص بهم عليها، وأيضاً توفير محدود للتطبيقات عبر توفير خدمة على شبكة الإنترنت تمكن المستخدم من تجهيز "صورة الآلة

الافتراضية أمازون AMI" لخلق آلة افتراضية، والتي تطلق عليها أمازون "نموذج" والتي تحتوي على كل البرامج المرجوة، ويستطيع المستخدم أن ينشأ، ويطلق وينهي نماذج الخادم كما يحلو له؛ حيث يقوم بدفع الحساب بالساعة على الخوادم النشطة. كما تمكن "EC2" المستخدمين من التحكم في الموقع الجغرافي للنماذج، والذي يتيح تحسين الأداء ومستويات عالية من الزيادة. فعلى سبيل المثال: لتقليل وقت التوقف يقوم المستخدم بإنشاء نماذج للخادم منعزلة عن بعضها البعض في مناطق متفرقة كي يدعم كلاً منهم الآخر في حالة حدوث فشل في التطبيق.

Rackspace: هو تطبيق استضافة (web application hosting) / تزويد منصة السحابة على الشبكة، والذي يركز على أساس من المنفعة الحوسبية، وأيضاً يوفر تخزين ملفات السحابة، والبنية التحتية لها (خوادم السحابة).
VM ware: أحد الركائز الأساسية في البنية التحتية الافتراضية والحوسبة السحابية.

GoGrid: هو خدمة مقدمة من البنية التحتية للسحابة يقوم باستضافة الآلات الافتراضية لكل من "لينكس" و"ويندوز" والتي يتم إدارتها عبر لوحة تحكم متعددة الخوادم وهو قائم بذات المساحة المخصصة للاستضافة.

Salesforce.com: شركة للحوسبة السحابية مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تقوم بتوزيع البرمجيات التجارية للراغبين بها، وتقوم باستضافة التطبيقات المختلفة خارج موقعها، وتشتهر بمنتجاتها في مجال إدارة علاقات العملاء.

Google: تشتهر شركة "جوجل" في مجال الحوسبة السحابية مع محرر مستندات "جوجل" على الإنترنت، ومحرر تطبيقات "جوجل" لتطوير واستضافة تطبيقات الشبكة العنكبوتية في مراكز البيانات التي تدير "جوجل".

6 - 3 - المهارات المطلوبة لاستخدام هذه التقنية الجديدة

لا يمكن أن تعمل تكنولوجيا الحوسبة السحابية بدون البشر فسوف يحتاج محترفي تكنولوجيا المعلومات للعمل أكثر لتوفير المهام التجارية الأساسية [10]. وسوف تقوم

معظم الشركات بتشغيل بعض العناصر التقنية داخل السحابة، والبعض الآخر خارجها مما يتطلب تعاون خلاق ومثمر لإدارة الخدمات بين فرق العمل الداخلية والخارجية. فعلى سبيل المثال سوف تحتاج بعض المؤسسات إلى وضع بعض الأنظمة على شبكة الإنترنت، كما سيحتاج مهندسي الشبكات أيضاً إلى حل بعض المشاكل في التوجيه والإدارة وإلى مواجهة التحديات المختلفة. فكل هذه العناصر الخاصة بعمل تكنولوجيا المعلومات لن تمتزج داخل بيئة السحابة.

سوف يكون هناك حاجة إلى عقليات جديدة، كي تستوعب هذا النوع من التغيير أيضاً عن طريق تعلم طرق التحكم الجديدة بالسحابة مثل: أدوات التحكم بالبنية التحتية ومراقب الأجهزة الافتراضية، تطوير المنصات، والطريقة التي يتم بها نشر التطبيق، وتوفيره لأي مزود للسحابة.

6 - 4 - المستفيدين من "الحوسبة السحابية":

إن الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر المستفيدين من هذه التكنولوجيا الجديدة، وكذلك الشركات الكبيرة لأنها ستعمل بنظام الـ Out-sourcing والتي يصمم لها موديل للحوسبة يتيح لها الاستخدام الأمثل للبنية التحتية، وتحقيق الأهداف المرجوة منها، وبالتالي ستوجه العمالة الزائدة عندها للإبداع في العمل لتتمكن من التعامل مع التكنولوجيا الجديدة.

الحوسبة السحابية أيضاً جزءاً لا يتجزأ من صناعة مراكز البيانات والمعلومات، ولذلك ستساعد على ترشيد استهلاك الطاقة المرتبطة بالانبعاثات الحرارية؛ حيث أصبح التحدي الرئيسي أمام القائمين على موارد المحاسبة في الشركة في كيفية تقليل الوقت.

كما تعد الحوسبة السحابية واحدة من أبرز الظواهر الجديدة بالعالم، وهي طريقة مبتكرة وذكية لتقديم الخدمات والتطبيقات بشكل مبسط ويسير، كما أنها حلاً سحرياً لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على الأزمة الاقتصادية، التي خيمت على جميع الدول والقطاعات منذ بداية عام 2009 ويظهر ذلك واضحاً في توفير النفقات المالية بما لا يتعارض مع كفاءة عمل التطبيقات والحلول وذلك على صعيد منتجات السوفت وير، والهارد وير. كما تحقق توفيراً كبيراً يصل إلى 70% وهي النسبة المخصصة في أي

شركة لنظام التشغيل أو ما يطلق عليه Operation-System كما تساهم الحوسبة السحابية في خفض ما يقدر بحوالي 40 إلى 60% من ميزانية أي شركة مخصصة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات [11].

6 - 5 - المكونات الرئيسية للسحابة الإلكترونية [1,2,11]

الشكل (7): المكونات الرئيسية للسحابة

7 - الاستنتاجات

- أدى نظام الحوسبة السحابية و انتشاره إلى إمكانية ترك جميع وسائل تخزين البيانات السابقة، التي كان يحتفظ المستخدمون عن طريقها بملفاتهم الرقمية، وأصبح بالإمكان إلقاء جميع البيانات والمعلومات الرقمية في سحابة واحدة كبيرة يتم حفظها على الإنترنت، فنظام الحوسبة هو نظام التخزين الحديث للمعلومات والملفات الرقمية على الإنترنت داخل مراكز عملاقة لحفظ المعلومات تستهلك طاقة هائلة، لتستطيع القيام بدورها في حفظ بيانات المستخدمين الرقمية، وإعادتها إليهم عند طلبها [13].
- التكلفة المنخفضة حيث تخفيض أسعار شراء المعدات، وتغيير نظام رخصة التطبيق؛ حيث أصبحت الخدمة تقدم على أساس الاشتراك بها؛ حيث تملك خدمات ومواقع السحابة المستضافة على مزود مضيف للسحابة، وإمكانية تحديد نطاقها عند الطلب، وهي دائماً متوفرة للمستخدمين. ولا حدود للحوسبة والتخزين، فليس هناك حدود للتخزين والمعالجة على السحابة من الناحية النظرية، ولكن هناك بعض المعوقات من الناحية العملية ، كما يمكن التركيز على الأعمال الأساسية بدلاً من تكنولوجيا المعلومات؛ حيث يحتاج مالكو

الأعمال إلى التركيز على مهامهم الأساسية بدلاً من محاولة معالجة وإدارة تكنولوجيا المعلومات، وتوفير الموارد بطريقة أكثر ديناميكية فهي توفر للمستخدمين المصادر الحوسبية، التي يحتاجون إليها في أي وقت وبطريقة ديناميكية، و فاعلية أكثر لا يهم مكان وجود معدتك فالشيء الأهم هو: أن تشتغل بشكل جيد، وأن تكون الخدمة متوفرة.

- للحوسبة السحابية والبيئة الافتراضية بوجه عام دور هام، وفعال في تطوير حركة "Green IT"، فالتكنولوجيا الخضراء والحوسبة السحابية مرتبطان ارتباطاً وثيقاً؛ حيث أن تكنولوجيا الحوسبة السحابية هي تكنولوجيا افتراضية، وتعمل على تقليل عدد الماكينات والأجهزة المستخدمة، وبالتالي تنعكس على التكنولوجيا الخضراء لأنها تساعد أيضاً في توفير الطاقة. ويمكن تخصيص ما سبق في عده نقاط أساسية وهي الدخول على البيانات والتطبيقات من أي مكان تتوافر فيه خدمة الانترنت، وقلّة التكلفة في التجهيزات المادية Hardware ، التي ستغني المستخدم (فرد / شركة) من شراء تراخيص البرمجيات. كما لا تحتاج المؤسسات والشركات إلى تخصيص مكان للأجهزة التي تدير العمل، ولا تحتاج للدعم الفني داخل المنشأة، ويمكن الاعتماد عليها في الأبحاث الكبيرة والمعقدة؛ مما يوفر الوقت، كما أن الحفظ والنسخ الاحتياطي يخدم المستخدم وخاصة المبرمجين، وكذلك فإن خاصية مشاركة الملفات تخفض المساحة التخزينية.

- ان للحوسبة السحابية بعض العيوب نذكر منها الأمان [4 ، 6 ، 12 ، 15] وهو مشكلة أمن وخصوصية المعلومات، فبعض المستخدمين يتخوفون من احتمالية اطلاع أفراد آخرين علي معلوماتهم ، والخصوصية و ملكية البيانات التي تعد مشكلة حماية حقوق الملكية الفكرية أحد المشاكل، التي تثير مخاوف مستخدمي تلك الخدمات، فلا يوجد ضمانات بعدم انتهاك حقوق الملكية الفكرية للمستخدمين، وضمان مستوى الخدمة التي تعد مشكلة توافر الانترنت هي أحد المشاكل الرئيسية خصوصاً في الدول النامية؛ حيث تتطلب الخدمة توفر الاتصال بشبكة الإنترنت بشكل دائم أثناء استخدام تلك الخدمة والعمل

المشترك وتكامل الخدمات بين السحب، فهناك امكانية للانتقال من بائع خدمة للأخر دون الحاجة لتغيير النصوص والبيئة، التي أعمل بها ؟ لا يمكن اثبات الامتثال أو مراجعته بعد. سيكون علينا بذل جهد كبير لنشر التطبيقات على السحابة لتتفق مع أعمال الامتثال مثل "اتش أي بس أيه أيه ، إس أو إكس (HIPAA, SOX etc.)... إلخ". أيضاً هناك سحابة غير مرئية وشديدة الخطورة تنتشر باستمرار، وبخطى ثابتة حول العالم بأكمله، فمع انتقال تخزين البيانات الرقمية مع الأقراص الصلبة على أجهزة الكمبيوتر إلى نظام الحوسبة السحابية والتخزين على الإنترنت، زادت كمية النفايات الرقمية المهذرة بشكل هائل خلال العقد الأخير، وتتضمن هذه النفايات الرقمية الرسائل الإلكترونية والصور ومقاطع الفيديو والموسيقى، التي يتم تخزينها على الإنترنت دون حاجه حقيقية لها، ودون أن يعاد استخدامها مرة أخرى.

وفي تقرير لمنظمة Green Peace ، فإن حجم استهلاك الطاقة عالمياً بسبب نظام الحوسبة السحابية سوف يزداد من 632 مليار كيلو وات حالياً إلى 1963 كيلو وات مع حلول عام 2020 ، وسيصل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون إلى أكثر من 1034 ميجا طن. ويحذر العديد من العلماء والخبراء من أنه: إذا لم ننتقل لمعايير عالمية محددة وثابتة لصيغ وامتدادات الملفات، فإن كثير من الملفات الرقمية المخزنة على نظام الحوسبة السحابية ستصبح لغزاً مشفراً لا يستطيع أحد فك تشفيره في حين ستظل مخزنة إلى الأبد تستهلك المزيد من الطاقة، وتساعد في زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري على الأرض.

- تُمكن المستخدم من الدخول على ملفاته وتطبيقاته [14] من خلال هذه السحابة دون الحاجة لتوفر التطبيق في جهاز المستخدم، بالتالي تقل المخاطر الأمنية وموارد العتاد المطلوبة وغيرها، ومنها الاستفادة من الخوادم الضخمة جداً في إجراء عمليات معقدة قد تتطلب أجهزة بمواصفات عالية، كما توفر الكثير من المال اللازم لشراء البرمجيات، التي يحتاجها المستخدم فكل ما يحتاجه هو جهاز حاسب متصل بخط انترنت سريع، وأن يكون متصل بأحد

المواقع التي تقدم البرمجيات التي يحتاجها، وسهولة الوصول إلي التطبيقات المتاحة من خلال تلك التقنية من خلال أي حاسب متصل بشبكة الانترنت، كما توفر عدد العاملين في صيانة النظام والبرمجيات.

8 - المقترحات

1 - استخدام الحوسبة السحابية في التعليم

ان للحوسبة السحابية عدة مزايا للمؤسسة التعليمية منها التكلفة؛ حيث توفر للمدارس تكنولوجيا التعليم التي تشتد الحاجة إليها بأسعار معقولة، والمرونة بتقديم مجموعة واسعة من البرمجيات، وبين يدي طلابها في أي زمان وأي مكان، وسهولة الحصول على البيانات والخدمات المتاحة للجمهور والشكل (8) يبين استخدام الحوسبة في التعليم.

الشكل (8) السحابة والتعليم

2 - أسباب استخدام الحوسبة السحابية في التعليم:

في نسخ البرامج بين الطالب والمعلم، كما إن إنجازات الطلاب تُمسح من الذاكرة كل سنة، وإمكانات محدودة للتواصل بين الطلاب إلكترونياً، كما أنه لا بد من صيانة الأجهزة الخادمة بشكل دوري إضافة للنسخ الاحتياطي، والحماية من الفيروسات وشراء وترقية رخص البرمجيات ومحدودية الاستفادة من الأجهزة الخاصة بالطلاب.

3 - الاستفادة من الحوسبة السحابية في المؤسسات التعليمية؟

يقوم العديد من الأفراد والجامعات والشركات والدول حالياً بالاستفادة من الإنترنت بالفعل، وذلك من خلال تطوير التعليم عبر التحول الديمقراطي لقطاع المعلومات، وإتاحة إمكانية النمو الاقتصادي من خلال التجارة الإلكترونية، وتسريع عجلة الابتكار في مجال الأعمال من خلال تمكين المزيد من التعاون [16,17] .

على الرغم من استخدام الكليات والجامعات منذ سنوات للعديد من التطبيقات المستندة إلى الحوسبة السحابية (مثل البريد الإلكتروني)، إلا أنه من الواضح أن الحوسبة السحابية تتطور بسرعة كبيرة إلى نموذج لتخزين البيانات وتبادلها. تتوقع شركة "غارتنر" Gartner للأبحاث التكنولوجية أن أكثر من 50% من الشركات العالمية ستتحج لتخزين البيانات السرية في سحابة عامة. فالحوسبة السحابية أثبتت نفسها كاتجاهات تكنولوجية وجدت لتبقى. وتدرك مؤسسات التعليم العالي أن تبني أحدث التقنيات والحلول هو أمر أساسي لزيادة القدرة التنافسية والاحتفاظ بالطلاب. تساعد الحوسبة السحابية على تخفيض النفقات التي تذهب لشراء الأجهزة والبرمجيات أو الصيانة. كما أن الحوسبة السحابية تزود الجامعات بمراكز بيانات افتراضية في متناول الجميع من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب، في أي وقت أو أي مكان يتواجدون فيه.

استيعاب تبعيات الزيادة السريعة في استخدام الجهاز المحمول، وتخزين كميات موسعة من البيانات الحساسة والمعلومات، التي يمكن الوصول إليها بسهولة [16]، كما يمكن البقاء مع المستندات (على سبيل المثال توفير مستودع رقمي للطلاب داخل الجامعة لتخزين ملاحظات الفصل و المذكرات والمشاريع) الحصول على أحدث البرامج وتحديثات التطبيقات، وتبسيط عمليات القيد والقبول في الجامعات، والتي هي عمليات مكلفة ومضيعة للوقت، وكذلك النزوع إلى الاشتراكات مع توافر قابلية التطوير وتوفير خيارات.

من الطبيعي سواء كنت صاحب مؤسسة أو جامعة أن تطرح الكثير من التساؤلات حول الجوانب الأمنية لاستخدام الحوسبة السحابية. على سبيل المثال: ما هي التهديدات

الأمنية؟ وما هي نقاط الضعف؟ هل فعلا التكامل بين السحابات عملية آمنة؟ ما هي الجوانب القانونية والسياسات لإدارة العمليات التعليمية على السحابة؟ ومن هو المسيطر حقا على البيانات؟ بالطبع عندما يتعلق الأمر بالمعلومات الخاصة بالطالب وسرية البيانات الجامعية، فالتحديات الأمنية والمخاوف لا مفر منها. وتشير الدراسات الاستقصائية التي أجريت إلى أن 6% من الكليات تحتفظ بسحابات معتمدة على التكنولوجيا، و 28% من الكليات يطبقون الحوسبة السحابية، و 29% من الكليات يخططون لاعتماد سحابة، و 32% من الكليات في مرحلة اكتشاف الحوسبة السحابية، كما أن الاستطلاعات تشير إلى أنه بحلول عام 2020 سيركز التعليم العالي بقوة على التكنولوجيا التي تركز على حلول التقنية والمنهجيات السحابية مثل: عقد المؤتمرات والتعلم عن بعد والفصول الهجينة Hybrid classes (التعلم عبر الإنترنت وخارج الحرم الجامعي). نستعرض هنا على سبيل المثال بعض من تطبيقات الحوسبة السحابية التي من الممكن أن تكون مفيدة لمؤسسات التعليم العالي [16]:

Dropbox سحابة تمكنك من إنشاء مساحة خاصة بك على الإنترنت لتخزن بها ما تشاء من الملفات، التي تمكنك من تخزين الملفات والوصول إليها من أي مكان.

Mailchimp هو خدمة للتسويق عبر الإيميل بشكل مجاني، والتي تمكنك من تصميم وإرسال وتتبع حملات البريد الإلكتروني.

Webmerge.me يأخذ البيانات الخام الخاصة بك على الإنترنت ويقوم بدمجها في وثائق مثل ملفات PDF ومستندات وورد. Word docs.

Shoboxed تنظيم الإيصالات، وبطاقات العمل، والفواتير عبر الإنترنت.

Basecamp قاعده على شبكة الإنترنت لإدارة المشاريع التعاونية.

Google Docs إنشاء مستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية وغيرها من الملفات القابلة للمشاركة عبر الإنترنت، وهذه الخدمة تساعد على الاحتفاظ بملفات المشترك، والعمل عليها في أي مكان يتواجد فيه وأي وقت يرغب.

Catch the Best لجمع وتتبع السير الذاتية الواردة لصندوق البريد، وضمان عدم تبعتها.

4 - الاستفادة من مجموعة جوجل السحابية في الجامعات

تتنامى اهتمام الجامعات "بالربط الدائم" بالشبكات اللاسلكية للإنترنت [15]، لأنها تمكن الطلاب من استعمال آليات متنقلة لاسلكية لمشاهدة المحاضرات باستخدام خدمة التخزين السحابية لـ Google، ومشاهدة برامج الفيديو التعليمية على موقع يوتيوب، وإجراء الاختبارات على الإنترنت في أي وقت، ومن أي مكان في الحرم الجامعي من خلال الاستفادة من مجموعة منتجات Google الواسعة في مجال الحوسبة السحابية.

ومن هذه الدراسة نجد أنه لا بد من استخدام الحوسبة السحابية بمؤسسات التعليم العالي والحفاظ على سرية البيانات، فإنشء مبنى خاص لنظم المعلومات يتطلب مبالغ طائلة قد تكون عائقا أمام التطور الرقمي، كما تعاني مؤسسات التعليم العالي من خطط تطوير رقمية واضحة المعالم، وارتفاع نسبة ظهور نظام معطل نتيجة لعدم تحمل الضغط الناتج على الطلب المتزايد على إمكانيات البنية الأساسية، كما أن ارتفاع نسبة رغبة الخبراء والعاملون في المجال التقني بمؤسسات التعليم العالي إلى الانتقال إلى الخدمات السحابية الافتراضية (Virtualization Cloud) بنسبة 60%، لتعزيز الوجود على شبكة الإنترنت وازدياد الثقة بالنظام الذي من الواجب أن يوفرها مزودو الخدمة، فقد أظهرت النتائج أنه أمر يورق كثيرا من المؤسسات على المستوى العالمي ومؤسسات التعليم العالي أيضا في كيفية إدارة البيانات؛ حيث إن البحث قدم تصورا يمكن لمؤسسات التعليم العالي أن تحتفظ ببياناتها السرية في خوادم خاصة داخل المؤسسة، وعدم رفعها إلى خوادم مزودي خدمة السحاب. كما جاءت الردود مؤكدة على أن مزودي خدمة السحابة لديهم من القدرة العالية على احتواء البيانات واستعادتها (Recovery Plan) في الحالات، التي يحدث بها عطل بالخوادم.

والنتيجة فان: منظومة الحوسبة السحابية Computing System Cloud وغيرها من التقنيات تحوي إيجابيات وسلبيات، ولكن في مجال التعليم في تقديري أنها ستكون رافداً أساسياً للتعليم الإلكتروني وخاصة التعليم المتنقل والتعليم المنتشر، وربما التحدي الوحيد الذي ينبغي تجاوزه هو التغطية الشاملة لخدمة الوصول السريع للإنترنت، وليتسنى للطلاب الاستفادة من التطبيقات، التي سوف نطلق عليها من الآن وصاعداً خدمات الحوسبة السحابية.

المراجع REFERENCES

- 1- Voas .J and Zhang .J, March/April 2009, “Cloud Computing: New Wine or Just a New Bottle?”, IEEE.ITPro , pp15 – 17
- 2- Jones .M .T, “Cloud Computing with Linux <https://www.ibm.com/developerworks/linux/library/l-cloud-computing>.
- 3- Platform as a Service , <https://www.zoho.com/creator/paas.htm>
- 4- Chappell . D, August 2008, “A Short Introduction to Cloud Platforms: An Enterprise-Oriented View”, Chappel and Associates
- 5- Cloud Computing, https://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing
- 6- Jens .F ,September 2008, “Defining Cloud Services and Cloud Computing,” <https://blogs.idc.com/ie/?p=190>.
- 7- Vouk.M. A, June 2008, “Cloud Computing – Issues, Research and Implementations” , Proceedings of the ITI 30th Int. Conference on Information Technology Interfaces, Cavtat, Croatia, pp. 31-40
- 8- Wang .L, Tao .J, and Kunze .M, 2008, “Scientific Cloud Computing: Early Definition and Experience”, Proceedings of the 10th IEEE Int. Conference on High Performance Computing and Communications, pp. 825-830
- 9- Hutchinson .C and Ward.J, March/April 2009, “Navigation the Next-Generation Application Architecture”, IEEE ITPro, pp. 18-22
- 10- Grossman.R. L, March/April 2009, “The Case for Cloud Computing”, IEEE ITPro, pp. 23-27

- 11- Leavitt.N, January 2009, "Is Cloud Computing Really Ready for Prime Time?", IEEE Computer, pp.15-20
- 12- Cloud Computing Security," Third Brigade,
www.cloudreadysecurity.com
- 13- Lakshmanan .G , April 2009 , "Cloud Computing – Relevance to Enterprise," Infosys White Paper
- 14- Which Cloud Platform is Right for You?" www.cumulux.com
- 15- Carolan.J and Gaede .s , 2009, "Introduction to Cloud Computing Architecture" , White Paper, Sun Microsystems